

Inhaltsübersicht Fotointern 2009

Rubrik	Artikel	Seite
<u>Ausgabe 01/09 vom 05.01. 2009</u>		
Interview	bak « Der private Konsum wird 2009 noch einmal leicht zulegen » (Interview mit Urs Müller, Chefökonom BAK, Basel Economics)	1
	BAK: Wirtschaftsforschung	3
VFS	Hansruedi Morgenegg Prosit Neujahr	5
Fotohandel	Parallelimporte kein Problem	5
Praxis	hochzeitsfotografie Klassisch oder schräg: Was ist im Hochzeitsjahr 2009 angesagt?	6
Praxis	Christioph Ris, Wichtrach	7
Praxis	Philippe Wiget, Rüschlikon	7
Praxis	René Kappeler, Wetzikon	8
Praxis	Christian Funke, Rapperswil-Jona	9
Praxis	Doris Lauber, Unterengstringen	10
Praxis	agenda Veranstaltungen Hochzeitsmessen	10
Praxis	Bücher zur Hochzeitsfotografie: Hochzeit «step by step», Paul F. Gero, Hochzeitsfotografie, Michelle Turner	10
Report	Fotobücher Die Alternativen zum 08/15-Buch: Mit diesen Büchern glänzen Profifotografen	12
Report	Premium mit PDF-Workflow	13
Leserumfrage	Grosse TIPA-Leserumfrage 2009	15
Praxis	Lichtzelt PhotoDome: Das Fotostudio im «Kleinformat» ist ideal für Bilder ins Web	18
Marktübersicht	Filmbasierte fotografie Wandel und Bestand: Ein Überblick über den aktuellen Filmmarkt	19
Marktübersicht	Links zu Filmen:	22
Promotion	Perrot Image / Photo Vision : « Die Sony Printer bringen uns viel wertvolle Kundschaft in unser Geschäft»	23
Praxis	General electric Der amerikanische Elektrogigant zeigt seine Linie preisgünstiger Digicams	24
Kultur	Bulle Daguerreotypien von Girault de Prangey: Schatzfund in einer Zigarrenkiste	26
Aktuell	35. Jugendfotopreis zum Thema «Heimat» in Luzern ausgestellt	28
Aktuell	Externer Blu-Ray Brenner lieferbar	28
Aktuell	HP Workshop: Jetzt anmelden	28
Aktuell	Steigen Preise für Kameras?	28
Aktuell	Swiss Press Photo 08 am Wendepunkt	28
Aktuell	Rollei: Digicams im Doppelpack	29
Aktuell	Leica D-Lux 4 Titan Sonderedition	29
Aktuell	3 fragen Markus Niggli	29
Aktuell	Multifunktionaler Bilderrahmen	30
Aktuell	Schneeweisse Pentax K-m	30
Aktuell	«Trash the Dress» Shooting wird verlost	30
Promotion	Olympus Mister E informiert über weite Winkel & schmale Budgets	31
<u>Ausgabe 02/09 vom 02.02. 2009</u>		
Interview	Hoepker « Das wichtigste Werkzeug eines Fotografen sind seine Füsse » (Interview mit Thomas Hoepker)	1
VFS	Hansruedi Morgenegg « Berlin-Trip » - ein Thema, das uns alle angeht	5
Fotohandel	medien form farbe Stellungnahme von der Berufsschule für Gestaltung Zürich zur Arbeitswoche «Berlin»	5
Professional	Blitz Mobiles Licht wird immer raffinierter – diese Akkugeneratoren bietet der Markt Bowens Explorer / Briele Mini Cube / Bron A2R / Elinchrom Ranger Quadra / Elinchrom Ranger RX / Elinchrom Ranger Speed AS / Hensel Porty Premium / Hensel Porty 1200B / Hensel Porty 6 Li / Hensel Porty 12 Li / Profoto AcuteB 600 / Hensel AcuteB 600R / Profoto Pro-7B / Profoto Pro-B2/B2R	10
.	Akkugeneratoren Marktübersicht und technische Daten	8
.	Alternative: Power Packs	10
Praxis	Canon Der eigene CMOS-Sensor ermöglicht schnelle Bildreihen und Full HD-Videos	12
Software	Adobe Dem neuen CS4 auf den Zahn gefühlt: Welche Vorteile bringt es dem Fotografen?	14
Software	Photoshop CS4: wichtigste Merkmale	15
Aktuell	Camcorder für Ambitionierte	17
Aktuell	Sigma: 13,8faches Zoom für DSLR (1:3,5-6,3/18-250 mm DC OS HSM)	17
Aktuell	Olympus jetzt mit 26-fachem Zoom (SP-590UZ)	17

Aktuell	cap colour art photo 30 Jahre Colour Art Photo Schweiz	17
Aktuell	Perrot Image: Neue Homepage	18
Aktuell	SD-Karten werden noch schneller	18
Aktuell	Sony offensiv: 9 neue Bilderrahmen	19
Aktuell	100 Jahre Foto Flury Pontresina	19
Aktuell	3 Fragen Pascal Aenishänslin	19

Ausgabe 03/09 vom 01.03. 2009

Interview	Tillmanns: «Anzeigen bleiben aus – Ich musste die Notbremse ziehen» (Interview mit Urs Tillmanns)	1
VFS	Hansruedi Morgenegg Gedanken des Präsidenten	5
Professional	Vollformat Digitales Kleinbild drängt mit hoher Pixelzahl in Richtung Mittelformat (Nikon D3x, Canon EOS 5D Mark II, Canon EOS 1Ds Mark III, Sony a900)	6
Professional	Martin Eisenhower	6
Professional	Karl-Heinz Hug	7
Professional	Peter & Maja Ekel-Schwarzenbach	7
Professional	DSLR Ü20 Technische Daten	8
Praxis	Olympus E-30: Preisgünstiges Mittelklasse-Modell mit Schwenkmonitor und schnellem AF	10
Aktuell	Vereinigung zur Artline Fotografie AG	12
Aktuell	Panasonic: Kamera für Baustelle	12
Aktuell	Sammlung Herzog im Landesmuseum	12
Aktuell	Tamron gewinnt vor Gericht	12
Aktuell	3. Schweizer Porträttage	13
Aktuell	Workshop bei Fotorolli	13
Aktuell	7. Internat. Grand Prix von Vevey/Images'	14
Aktuell	Profoto lanciert Kompaktblitze	14
Promotion	Olympus Mister E informiert über Nachwuchs beim E-System	15